

Гордієнко-Митрофанова І.В., Баскакова М.В.
*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СЕНЗИТИВНОСТІ ЯК
КОМПОНЕНТА ГРАЙЛИВОСТІ / ІГРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
A CONCEPTUAL MODEL OF THE DEVELOPMENT OF SENSITIVITY
AS A COMPONENT OF A PLAYFULNESS / LUCID COMPETENCE**

Семикомпонентна грайливість – це стійка особистісна властивість, яка є системою семи «самотивованих здібностей» (self-motivated) (Raven J., 2001), що становлять основу ігрових позицій управління конфліктами в балансі, і спрямована на перетворення проблемного простору на ігровий. Це передбачає мобілізацію всього творчого потенціалу особистості та дозволяє сприймати будь-яку складну ситуацію як виклик, а не як загрозу (Саута С.Л., Гордієнко-Митрофанова І.В., Гоголь Д.М., 2021).

Семикомпонентна грайливість або інакше 7К грайливість представлена сукупністю двох її суттєвих ознак:

1) сім самотивованих здібностей, які становлять основу ігрових позицій управління міжособистісними конфліктами: сензитивність – «Емпат»; гумор – «Справжній гуморист»; легкість – «Еквілібрист»; уява – «Скульптор»; флірт – «Дипломат»; пустотливість – «Пустун»; фугітивність – «Юродивий»;

2) перетворення проблемного простору на ігровий у балансі в одній з трьох ігрових позицій: «Дипломат», «Пустун», «Юродивий» (Кобзева І.А., Гордієнко-Митрофанова І.В., Удовенко М. & Саута С., 2020).

Суб'єкт четвертого виду грайливості – Гравець – людина, яка вирішує проблему / конфлікт у міжособистісній взаємодії за допомогою 7К грайливості, у балансі (Саута С.Л., Гордієнко-Митрофанова І.В., Гоголь Д.М., 2021).

Отже, контекстний зміст 7К грайливості становлять проблемний простір, перетворення проблемного простору на ігровий та ігровий простір рішень. У межах зазначеної проблеми ми зупинимося на перетворенні проблемного простору, а саме на ресурсах перетворення й безпосередньо *сензитивності*. *Сензитивність* – це здатність сприймати, розуміти та керувати зовнішніми (по можливості) й внутрішніми умовами проблемної ситуації: почуттями, думками, діями *Іншого* та своїми власними. Ігрова позиція – «Емпат» (Кобзева Ю.А., Гордієнко-Митрофанова І.В., Зуєв І.А. & Саута С.Л., 2019).

На основі теоретико-методологічного аналізу наукових підходів до дослідження грайливості як стійкої особистісної властивості, зокрема психолінгвістичного підходу, з урахуванням змістової характеристики поведінкового патерну ігрової позиції «Емпат», операціоналізованих

конструктив грайливості / ігрової компетентності, виявлених критеріїв та показників розвитку сензитивності як компонента грайливості / ігрової компетентності побудовано концептуальну модель, що розкриває психологічні передумови розвитку сензитивності як компонента грайливості / ігрової компетентності. Модель побудовано за шаблоном моделі розвитку грайливості / ігрової компетентності (Кобзева Ю.А., 2020).

Концептуальну модель розвитку сензитивності, як компонента ігрової компетентності, утворюють такі складові:

I – мотиваційно-цільова складова (цільові орієнтири формування сензитивності як компонента грайливості / ігрової компетентності);

II – процесуально-діяльнісна складова (відображає стратегічні лінії розвитку сензитивності як компонента грайливості / ігрової компетентності);

III – рефлексивно-результативна складова (охоплює результат, а також аналіз опанування поведінковим патерном ігрової позиції “Емпат”).

Нижче представлено фрагмент моделі, її процесуально-діяльнісна складова, а саме діяльність з опанування поведінковим патерном ігрової позиції “Емпат” (Рис. 1).

Процесуально-діяльнісна складова, яка відображає стратегічні лінії розвитку сензитивності як компонента грайливості / ігрової компетентності й передбачає як діяльність із розвитку ігрової компетентності в цілому (Кобзева Ю.А., 2020), так і діяльність із опанування поведінкового патерну ігрової позиції «Емпат», зокрема. Діяльність із розвитку ігрової компетентності передбачає реалізацію самовмотивованих здібностей (сензитивність, гумор, легкість, уява, пустотливість, флірт, фугітивність) через відповідні ігрові позиції (Емпат, Справжній гуморист, Еквілібрист, Скульптор, Пустун, Дипломат, Юродивий). Діяльність із опанування поведінкового патерну ігрової позиції «Емпат» передбачає розвиток таких особистісних здібностей і вплив на інтегральні стани: початковий емоційний інтелект, емпатія та конгруентність.

Особистісні здібності й інтегральні стани співвідносяться з певними групами вмій, описаними 9-ти рівневою моделлю емоційного інтелекту: *емоційне-сенсорне кодування емоційних стимулів і увага; сприйняття, розпізнавання одночасно виражених емоцій* (початковий емоційний інтелект; 1-ий рівень «Емоційні стимули» й 2-ий рівень «Розпізнавання емоцій, сприйняття-вираз емоцій»), *розпізнавання й розуміння емоцій оточуючих людей, налаштування на почуття іншої людини й зрозуміти, що вона відчуває і думає з цього приводу* (емпатія; 5-ий рівень «Соціальна усвідомленість, емпатія, розрізнення емоцій»); *самосприйняття, усвідомленість, самоспостереження; управління своєю поведінкою, гнучкість, самоконтроль* (конгруентність; 3-ій рівень «Самоусвідомлення» й 4-ий рівень «Управління собою») (Drigas S. & Papoutsis Ch., 2018).

Формування вмій та особистісних здібностей, що пов'язані із сензитивністю, проходить за оволодінням певними психотехніками: «Метафора», «Я-повідомлення», «Активне слухання», «Ключовий конфлікт». Техніки відпрацьовуються послідовно за чотирма рівнями складності: розпізнавання, копіювання, створення, імпровізація.

Умовні позначення: ПП – поведінковий патерн; ІП – ігрова позиція; ЕІ – емоційний інтелект.

Рис. 1. Фрагмент моделі (процесуально-діяльнісна складова) з розвитку сензитивності як компонента ігрової компетентності.